

**НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ И РАЙОНИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ**
**¹Нафасов Зафар Нурмахмадович ²Яхьяев Хашим Касимович ³Обиджанов Дилшод
Ахмед хужа угли**

¹доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией НИИ карантина и защиты растений Узбекистана ²доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИИ карантина и защиты растений Узбекистана ³доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, Ученый секретарь НИИ карантина и защиты растений Узбекистана.

¹nafasov85@mail.ru ²hashimyahev@yandex.com ³d.obidjanov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082269>

***Аннотация.** Приведены пути и принципы выбора существенных факторов при разработке математических моделей прогнозирования развития и распространения вредных организмов лесов, а также вопросы районирования лесохозяйственных территорий по погодным и экологическим их характеристикам.*

***Ключевые слова:** математические модели, существенные факторы, районирование территорий, прогнозирование, погодные и экологические характеристики.*

***Annotatsiya.** O'rmon zararkunandalarining rivojlanishi va tarqalishini bashorat qilishning matematik modellarini ishlab chiqishda muhim omillarni tanlash usullari va tamoyillari, shuningdek, o'rmon xo'jaliklari hududlarini ob-havo va atrof-muhit xususiyatlariga ko'ra rayonlashtirish masalalari keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** matematik modellar, muhim omillar, hududlarni rayonlashtirish, prognozlash, ob-havo va atrof-muhit xususiyatlari*

***Abstract.** The ways and principles for selecting significant factors in the development of mathematical models for predicting the development and spread of forest pests, as well as issues of zoning forestry areas according to their weather and environmental characteristics are presented.*

***Keywords:** mathematical models, significant factors, zoning of territories, forecasting, weather and environmental characteristics.*

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. На современном этапе специализации и интенсификации земледелия, в связи с необходимостью общего совершенствования стратегии и тактики защиты растений, резко возросло значение прогнозов распространения и развития вредных организмов лесохозяйственных культур. Использование математических методов, построенных на основе специфики популяций, характера их реакций на факторы среды, дает возможность моделировать динамики популяций вредителей и эффективно управлять ими. В настоящее время при очень больших капиталовложениях на защиту лесов от вредных организмов ошибки в прогнозе или выборе метода управления могут обойтись весьма дорого.

Исходя из выше изложенного в данной статье рассматриваются вопросы разработки методов выбора существенных факторов при прогнозировании динамики популяций вредных организмов и фитосанитарного районирования лесных территорий с использованием алгоритмов распознавания образов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Методология выбора существенных факторов при прогнозировании динамики популяций вредных организмов. Для эффективного управления лесными хозяйствами

требуется своевременный сбор и обработка обширной агротехнической, агроэкономической, агрометеорологической и агроэкологической информации. Сбор, хранение и соответствующая обработка перечисленных выше информации необходимы для принятия оптимальных решений. Сбор такой разнокачественной и обширной информации и решение прогностических задач требует огромных трудовых затрат. В этой связи возникают задачи разработки механизированных систем сбора данных, совершенствования методов прогноза с ориентировкой на более доступные виды исходной информации и использования современной вычислительной и микропроцессорной техники для обработки, хранения информации и создания базы данных (БД).

Более того, математическое моделирование процесса динамики популяции вредных организмов лесов представляет собой сложный многофакторный комплекс, где наряду с существенными факторами действуют менее существенные и незначимые. Очень часто математическая модель и эмпирическая кривая не совпадают из-за того, что наличие незначимых факторов затемняют основные стороны исследуемого процесса и некоторые существенные факторы, придающие данному процессу определенный характер, могут быть не учтены. Кроме того, многочисленность факторов способствует резкому возрастанию объема работ, связанных со сбором и обработкой информации. Ввиду этих обстоятельств при моделировании динамики популяций вредных организмов лесов целесообразны разбиение всего факторного процесса на области существенных, менее существенных и незначимых факторов. Решение указанной задачи намного облегчится, если ввести некоторую количественную меру для оценки значимости того или иного фактора.

Для решения поставленной задачи используется класс алгоритмов распознавания образов, основанных на вычислении оценок [5,6]. Решить основную задачу распознавания образов можно различными методами, например, корреляционными (с применением теории статистических решений), алгоритмами "Обобщенный портрет", "Кора-2", "Кора-3" и др. Все эти методы и алгоритмы были применены при решении ряда прикладных задач и дали хорошие результаты [9,11]. Их общая отличительная особенность в том, что при реализации процесса распознавания в явном виде не используются понятия важности (информативности) определяющих объект признаков. Поэтому не вводится также понятие меры важности (информационного веса) признаков и не производится ее вычисление [4, 5]. Однако в последние годы все больше распространяются методы, в которых основным этапом является вычисление и рассмотрение информационных весов признаков. Информационные веса признаков вычисляются по частоте встречаемости, анализу тупиковых тестов, алгоритмов вычисления оценок.

Рассмотрим некоторые общие принципы, на которых строятся алгоритмы вычисления оценок.

Пусть дана таблица T_{nm} . В ней каждая строка S_j ($j=1,2,\dots, m$) суть объекта, который можно представить в виде

$$S_j = (X_{j1}, X_{j2}, \dots, X_{jn}),$$

Где X_{ji} ($i=1,2,\dots,n$) - элементы набора числовых или качественных величин, идентифицирующих объект. Обычно эти элементы называются признаками, а их значения получают, как правило, в результате экспериментов. Пусть задана теперь совокупность множеств q_i , которую будем рассматривать как некоторый алфавит признаков. В качестве алфавита могут:

Процедуры получения величины Γ для сравнения объектов S_1 и S_2 называются процедурами голосования. Процедуры голосования могут проводиться не только для установления близости двух объектов, но и группы объектов, сведенных в определенную таблицу. Так, если некоторая таблица T_{nm} состоит из объектов каждый из которых характеризуется набором n признаков, то процедурой голосования можно получить следующую матрицу голосов:

$$\begin{matrix} \Gamma_{11}, \Gamma_{12}, \dots, \Gamma_{1m} \\ \Gamma_{22}, \dots, \Gamma_{2m} \\ \dots \\ \Gamma_{nm} \end{matrix} \quad (1)$$

Матрица (1) фактически позволяет получить все необходимые значения голосов, подаваемых отдельными объектами как за себя, так и за другие объекты данной таблицы. В практических задачах обычно из матрицы (1) исключают голоса, подаваемые за себя.

Заметим, что эффективность процедур голосования зависит от способа подсчета голосов. Процедура с точки зрения скорости реализации тем эффективнее, чем проще метод подсчета голосов.

В теории алгоритмов вычисления оценок получен такой аппарат, с помощью которого число голосов подсчитывается сравнительно просто. В работах [5-7] описывается вывод и доказательства приводимых ниже выражений для подсчета голосов (величина Γ), а также различные модификации формул подсчета, отличающиеся друг от друга спецификой задания тех или иных этапов алгоритмов вычисления оценок. Выпишем выражения для подсчета голосов, которые в дальнейшем используются в данной работе.

Если задана таблица T_{nml} , разбитая на классы K_1, K_2, \dots, K_l , то число голосов, поданных строкой S за класс K_u равно

$$\Gamma_u(S) = \sum_{q=m}^n C_{n-r}^h(S, S_q) \quad (2)$$

Где $S=(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $S_q=(x_{q1}, x_{q2}, \dots, x_{qn})$ сравниваемые пары строк; h - длина голосующего набора, т.е. число столбцов, по которым проводится сравнение строк S и S_q ; $r(S, S_q)$ - расстояние Хемминга между строками S и S_q (если таблица задана бинарными символами), т.е. число столбцов по которым строки не совпадают.

Когда таблица заполнена элементами, принимающими значение из произвольного алфавита то вместо величины следует использовать $r(S, S_q)$ - расстояние между строками S и S_q , равное числу выполненных неравенств где $abs(x_l - x_{qi}) \geq V_i$ - порог близости i - го признака. Если $h \geq n - r(S, S_q)$, то выражение (2) обращается в нуль.

Согласно [1, 2, 6] величина

$$P_1 = \sum_{u=1}^e \frac{1}{m_u - m_{u-1}} \sum_{q=m_{u-1}+1}^{m_u} [\Gamma_u(S_q^i)] \quad (3)$$

называется информационным весом i -го признака.

Таким образом, приведенную выше методику определения информационного весов признаков была использована для выбора существенных факторов, необходимых при разработке математических моделей прогнозирования развития вредных объектов сельскохозяйственных культур [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8].

Задачи и методы фитосанитарного районирования территорий лесов. Описываемая ниже, задача оптимизированного районирования территорий, на наш взгляд, может быть использовано при создании ГИС технологий в защите лесов от вредных организмов. Создание подобных технологий немислимо без объективного и предварительного районирования территорий в отношении объектов управления.

Районирование лесохозяйственных территорий по погодным и экологическим характеристикам являются необходимыми звеньями в научном познании непрерывно окружающей среды. Работы в этом направлении имеют большое практическое значение, поскольку районирование выступает в качестве существенного элемента во многих исследованиях, в частности при прогнозировании численности основных вредных организмов лесных хозяйств, размеров зараженных площадей вредными организмами, даты (сроки) появления вредных организмов, при планировании мероприятий по борьбе с вредными организмами, при анализе причин вспышек их массового размножения и т.п.

На фоне современного развития науки и изменения запросов практики традиционная группа методов районирования не всегда обеспечивает достижения удовлетворительных результатов.

Районирование лесных территорий представляет собой системный процесс, состоящий из ряда взаимосвязанных элементов, таких как выбор модели представления, масштаба исследований, вида первичных объектов наблюдения, способов размещения и описания этих объектов, а также последующей обработки информации и интерпретации результатов районирования. Разнородность этих элементов создает различные возможности для их формализации. Формализация даже отдельных этапов процесса районирования влечет за собой перестройку всей системы этого процесса в целом. Из-за применения формализационных методов, важное место занимает увязка всех элементов районирования, выработка общих правил принятия решений на каждом из этапов, выработка общих правил к интерпретации результатов.

На этапе получения фактического исходного материала особенное значение имеет задача первичного отбора информации. В зависимости от конкретных задач районировать можно на уровне территорий лесных хозяйств, территорий административного района, области или же на уровне площадок наблюдения. К объектам районирования входят совокупности показателей, представляющих районируемую территорию и их можно условно делить на группы показателей. К первой группе относятся:

- ежегодные и среднеголетние показатели численности вредных объектов, интенсивность развития вредных объектов, процент заселенности посевов вредными объектами, размеры зараженных площадей и процент распространения этих объектов;
- ежегодные и среднеголетние показатели размножения, выживания и сроки прохождения основных фенологических фаз. Эти показатели должны собираться с разных участков, районируемой территории на протяжении ряда лет по единой методике.

Вторая группа показателей включает параметры, характеризующие условия развития вредных организмов и среду их обитания. К ним относятся:

- гидрометеорологические факторы - сумма эффективных температур, среднедекадная, среднемесячная, максимальная, минимальная температуры воздуха. Гидротермический коэффициент (ГТК), сумма осадков по декадам и месяцам. Сроки наступления фенологических фаз и их продолжительность.
- агротехнические факторы - сроки сева, уборки. Сроки проведения основных агротехнических и защитных мероприятий.

Районирование по характеристикам размножения и срокам прохождения основных фенологических фаз вредных организмов позволяет выделять зоны с разной интенсивностью размножения вредных объектов. Для решения задач районирования в

защите растений используется тот же класс алгоритмов распознавания образов [5,6,8], которое было рассмотрено выше.

При этом используется классификация объектов без эталона. Задача самопроизвольного разбиения множества объектов решается при помощи алгоритмов вычисления оценок с использованием некоторых количественных мер, характеризующих информативность, как признаков, так и самих объектов. Информативность объекта получается из выражения (3). Вычисление для всех заданных объектов информационные веса упорядочиваются затем по убыванию.

Разбиение объектов на классы в этом случае основывается на том предположении, что при упорядочении объекты по значению последних будут группироваться по рангам. Полученное таким образом разбиение является промежуточным этапом самопроизвольной классификации. Окончательное же разбиение получается лишь после того, как с помощью голосования будет подтверждена принадлежность объекта своему классу.

Предлагаемый метод районирования основывается на рациональной обработке многомерных массивов биологической, экологической, агрометеорологической и агротехнической информации. Такая информация содержится в архивных данных сети метеорологической станции, СЗР (станция защиты растений), опорных пунктов и пунктов наблюдений за вредителями и болезнями. Применение алгоритмов распознавания при рациональной обработке данных позволяют сократить объем необходимой информации для принятия решений за счет объединения пунктов - измерителей информации в группы, а наблюдений - во временные классы, по принципу сходства содержащейся в них информации. При этом улучшается качество исходной информации за счет устранения грубых ошибок при сохранении ее информативности.

В качестве примера, в таблице, приводятся результаты районирования лесных территорий Кашкадарьинской области в отношении к вредным организмам по показателям численности, срокам прохождения основных фенологических фаз, гидрометеорологическим (сумма эффективных температур, ГТК, сумма осадков) показателям.

Таким образом, как видно из таблицы, районы Кашкадарьинской области можно разделить на классы:

- Каршинский, Касанский, Касбинский, Мубаракский районы - 1 класс;
- Гузарский, Дехканабадский, Камашинский, Яккабагский районы - 2 класс;
- Китабский, Кукдалинский, Чиракчинский, Шахриябзский районы - 3 класс;
- Миришкарский, Нишанский районы - 4 класс.

Таблица 1. Информационные веса районов Кашкадарьинской области

№ пп	Наименования районов	Информационные веса районов	Класс района
1.	Гузарский	0.846	2
2.	Дехканабадский	0.815	2
3.	Касанский	0.915	1
4.	Касбинский	0.909	1
5.	Камашинский	0.821	2
6.	Каршинский	0.961	1
7.	Китабский	0.731	3
8.	Кукдалинский	0.702	3

9.	Миришкарский	0.585	4
10.	Мубаракский	0.896	1
11.	Нишанский	0.564	4
12.	Шахриябский	0.696	3
13.	Чиракчинский	0,739	3
14.	Яккабагский	0.802	2

ВЫВОДЫ.

Практиковавшаяся в прошедшие десятилетия система борьбы с вредными организмами преимущественно за счет массированного использования химических средств, особенно при недостаточно обоснованном их применении, в экологическом и экономическом отношениях, приводила к возникновению серьезных проблем, связанных с отрицательным воздействием на окружающую среду и появлением устойчивости вредных организмов к средствам защиты растений. Отчасти это даже способствовало прямому или косвенному усилению вредоносности определенных видов вредителей и болезней лесных хозяйств и все большей эффективности мероприятий по борьбе с ними.

REFERENCES

1. Nafasov Z.N., Sulaymonov O.A., Mambetnazarov A.B., Allayarov N.J. Manzarali daraxtlarning zararli organizmlariga qarshi kurash// bo'yicha qo'llanma, tasvir nashryoti uyi. – Toshkent, 2022. – 100 б. ISBN: 97899437863-7-0.
2. Nafasov Z.N., Sulaymonov O.A., Mambetnazarov A.B., Allayarov N.J. Igna bargli daraxtlarning zararli organizmlariga qarshi kurash// bo'yicha qo'llanma, tasvir nashryoti uyi. – Toshkent, 2022. – 76 б. ISBN: 97899437865-9-2.
3. Yakhyayev Kh., Abdullaeva Kh., Musaeva G., Rahimov M. Methods for selecting significant factors in forecasting and zoning territories // Evropean Chemical Bulletin, 2023, 12, (Special Issue 7), - P. 2164-2176.
4. Yakhyayev Kh.K., Abdullaeva X.Z. Theoretical foundations for constructing mathematical models of development and distribution of crop pests// International scientific journal «Science and innovation», v. 2, issue 2, 2023 (UIF-2022:8.2| ISSN: 2181-3337| SCIENTISTS.UZ), - P.200-217.
5. Журавлев Ю.И., Камилов М.М., Туляганов Ш.Е. Алгоритмы вычисления оценок и их применение. –Ташкент.Фан. - 1984. - 119 с.
6. Журавлев Ю.И., Никифоров В.В. Алгоритмы распознавания, основание на вычислении оценок //Кибернетика 1981. - № 3. - С.1-11.
7. Камилов М.М., Ким А.Н., Бузурханов В. Программный распознающий комплекс, основанный на алгоритмах вычисления оценок (ПРАСК) // Алгоритмы и программы. - Ташкент: РИСО АН УзССР. - 1974. - вып.17. -С.3-33.
8. Пискорский Л.Ф. Алгоритмы ГП2 и ГП3 глобальной оптимизации многопараметрических функций методом случайного поиска// Вопросы вычислительной и прикладной математики. – Ташкент, 1973. РИСО АН УзССР. вып. 20.
9. Пискорский Л.Ф. Программа нахождения глобального экстремума функций многих переменных// Алгоритмы и программы. – Ташкент: РИСО АН УзССР. –1973. – вып. 12.
10. Яхьяев Х.К., Абдуллаева Х.З. Методы и задачи фитосанитарного районирования территорий // O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali. Maxsus son [1] 2023, - Б.33-36.

11. Яхьяев Х.К., Холмурадов Э.А. Автоматизация прогнозирования развития и распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. -Ташкент, - «ФАКК», -2005, - 169 с.
12. Яхьяев Х.К., Нафасов З.Н. Автоматизированная система мониторинга развития и распространения вредных организмов лесохозяйственных культур// Общество и инновации. – Ташкент, 2020. – №1. ISSN 2181-1415. – С.61-67.